

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

Yuldasheva Xikoyatjon Abduxamidovna

Namangan viloyati Kosonsoy tumani 12-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11229801>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tarbiyaning ahamiyati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: ilk qadam, fiziologiya, psixologiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy imkoniyatlar, bolalarning jismoniy va fiziologik imkoniyatlari, kompleks texnologiyalar.

Maktabgacha ta'lim sohasida soʻnggi yillarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasida Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi, maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, meʼyoriy-huquqiy hujjatlar takomillashtirildi, «Ilk qadam» davlat oʻquv dasturi ishlab chiqildi, shuningdek, 3-6 yoshli qizlarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish maqsadida «Zumradoylar davrasi» toʻgaraklari, zamonaviy taʼlim dasturlari joriy qilindi. Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasida «...maktabgacha taʼlim muassasalari tarmogʻini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha taʼlim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini taʼminlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirish» kabi vazifalar belgilanib, bugungi kunda maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarning jismoniy va fiziologik imkoniyatlarini rivojlantirishning innovasion texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarning jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishda jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanishi uslubiy va pedagogik nuqtai nazardan tugʻri tashkillashtirish uchun bolalar fiziologiyasi va psixologiyasini yaxshi oʻrganishga doimo maʼlum ilmiy pozitsiyalardan murojaat qilishlari hamda shularga suyangan xolda xar bir mashgʻulot oldidan anik vazifalar kuyilishi lozim.

Bolaning jismoniy rivojlanishiga mavjud tadqiqot yondashuvi, uni oʻrganish bilan bogʻliq muammolarning hajmi va tabiati jismoniy rivojlanishning oʻziga xos xususiyatlarining murakkabligi va koʻp qirrali ekanligidan dalolat beradi.

V.M.Zuev tadqiqotlaridagi maʼlumotlar koʻra maktabgacha boʻlgan davr turli jinsli bolalarda asosiy oʻlchamlari boʻyicha xarakteristik xarakteristik notekis va xar xil muddatli rivojlanishi bilan tavsiflanishi xakida xulosa chikarish imkonini beradi. Tajriba kizlarning besh va olti yoshlarda, oʻgʻil bolalarning esa yetti yoshga kelib makonda aniq xarakteristik oidd topshiriqlarni bajarishda ustunroq ekanligini koʻrsatdi. Besh va olti yoshga oʻtgan ugʻil bolalarda xarakteristik vaqt oʻlchamini takrorlash aniqligi qiz bolalarnikiga nisbatan yuqorirok, yetti yoshli oʻgʻil bolalar esa tengdosh qizlarga nisbatan topshiriqni yomonrok uddalagan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish boʻyicha koʻplab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Mazkur ishlarni tahlil qilish tadqiqotimiz yoʻnalishini aniqlab olishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish maqsadida quyidagilar nazarda tutiladi.

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini, shuningdek, bolaning rivojlanishi va uning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini kompleks baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish.

2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun o'quv-metodik, didaktik materiallar va badiiy adabiyotlarni tanlab olishni va ekspertizasini ishlab chiqilgan tartibga muvofiq o'tkazish.

3. Maktabgacha ta'limning muqobil shakllari uchun yangi o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

4. «Ilk qadam» davlat o'quv dasturini keng joriy etish.

5. Tarbiyalanuvchilarning yakka tartibdagi ish daftarlari, kartochkalar, tarqatma va sanoq materiallari mazmuni va dizaynini o'rnatilgan talablarga muvofiq ishlab chiqish.

6. Rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy buzilishlari bo'lgan bolalar ta'limining kompleks texnologiyalarini ishlab chiqish, inklyuziv ta'lim, eng yangi reabilitasiya va abilitasiya usullarini keng joriy etish, ularning izchil ijtimoiylashuvi va umumiy maktabgacha ta'lim umumiy tizimi integrasiyalashuviga ko'maklashadigan moslashtirilgan dasturlar va yakka tartibdagi ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish.

Hulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, ularning jismoniy, neyrofiziologik, psixologik, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarori.
2. Abdullaeva N.Sh. Bolalar rivojlanishini nazorat qilishga variativ yondashuv// Maktabgacha ta'lim metodikasi va nazariyasi, Toshkent, 2019 yil 3-son, B.10-12.
3. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
4. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
5. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)